

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОРЕЙСКИХ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В МЕХАНИЗМАХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Цой Александр Игоревич¹, Цой Алла Павловна²

¹Магистрант Международного университета Киме, ²доцент Ангренского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517141>

Аннотация. В статье представлена когнитивная интерпретация идиоматических выражений в корейском языке, при переводе которых необходимы знание и учёт культурно-исторических и этнографических особенностей изучаемого языка. Идиомы, как правило, представляют собой неоднозначные языковые единицы, аккумулирующие в себе различные точки зрения и типы оценки носителей корейского языка. Анализ происхождения идиоматических выражений позволяет сделать выводы о том, что изучение их происхождения способствует пониманию и осознанию глубинных значений этих языковых единиц и, соответственно, правильному, уместному их употреблению в различных коммуникативных ситуациях современной действительности.

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, корейский язык, русский язык, перевод, когнитивные механизмы, этимология, идиома, идиоматика, идиоматические выражения, точки зрения, типы оценки.

Аннотация. Мазкур мақолада корейс тилидаги идиоматик ифодаларнинг когнитив талқини тақдим этилган бўлиб, уларни таржима қилишда ўрганилаётган тилнинг маданий-тарихий ва этнографик хусусиятларини билиш ва ҳисобга олиш зарурлиги таъкидланади. Идиомалар, одатда, турли нуқтаи назарлар ва баҳолаш турларини ўзида мужассам этган маънода ноаниқ тил бирликларидир. Идиоматик ифодаларнинг келиб чиқишини таҳлил қилиш шундай хулосага олиб келадики, уларнинг этимологиясини ўрганиш бу тил бирликларининг чуқур маъноларини тушуниш ва англашга, шу билан бирга, замонавий ҳаётдаги турли коммуникатив вазиятларда улардан тўғри ва ўринли фойдаланишга ёрдам беради.

Калим сўзлар: маданият, маданиятлараро коммуникация, корейс тили, рус тили, таржима, когнитив механизмлар, этимология, идиома, идиоматика, идиоматик ифода, нуқтаи назарлар, баҳолаш турлари.

Abstract. This article presents a cognitive interpretation of idiomatic expressions in the Korean language, the translation of which requires knowledge and consideration of the cultural, historical, and ethnographic characteristics of the language being studied. Idioms are generally ambiguous linguistic units that accumulate various perspectives and evaluative types of native Korean speakers. The analysis of the origin of idiomatic expressions allows us to conclude that studying their etymology contributes to a deeper understanding and awareness of the meanings of these linguistic units, and accordingly, to their correct and appropriate use in various communicative situations in modern reality.

Keywords: culture, intercultural communication, Korean language, Russian language, translation, cognitive mechanisms, etymology, idiom, idiomatics, idiomatic expressions, perspectives, types of evaluation.

В настоящее время в связи с глобальным расширением межкультурной коммуникации особый интерес исследователей вызывают языковые феномены, аккумулирующие в себе некие механизмы формирования человеческой мысли, каковыми, несомненно, являются идиоматические выражения.

Изучение идиоматических выражений на сегодняшний день приобретает особую актуальность и в лингводидактическом аспекте – в процессе обучения иностранному языку.

Проблемы изучения корейских идиом обусловлены как неоднозначностью понимания и осмысления их как языковых феноменов в современной лингвистической науке, размытостью границ их терминологического обозначения, так и необходимостью исследования их «глубинных смыслов» в лингвокультурологическом, когнитивном и лингводидактическом аспектах.

В данной статье рассматриваются корейские идиоматические выражения, характеризующиеся яркой национально-культурной спецификой и, соответственно, вызывающие трудности при их переводе на русский язык в процессе обучения. Результаты изучения данной проблемы позволяют утверждать, что проблемы перевода этих уникальных языковых единиц обусловлены особенностями их происхождения.

Изучение происхождения корейских идиоматических выражений (관용구) показало, что история их возникновения и формирования уходит корнями в несколько культурных, исторических и языковых пластов, основными источниками которых являются следующие:

1. Китайский язык и литература, культура и философия (한자어 / 漢字語).

Истоками большей части традиционных корейских идиом являются китайский язык и культура (особенно классическая литература), философия (прежде всего конфуцианство) и народные сказания. Эти выражения часто состоят из китайских иероглифов и называются 사자성어 (четырёхсложные идиомы, например: 일석이조 – «убить двух птиц одним камнем»).

2. Корейская народная культура и философия. Многие идиомы выросли из народных пословиц и крылатых выражений, передававшихся из поколения в поколение. Они связаны с бытом, природой, традициями и сельским хозяйством. Например: 발이 넓다 – дословно «широкие ноги» – означает «иметь много знакомств, быть общительным».

3. Буддизм и шаманизм. Буддизм оказал большое влияние на образное мышление корейцев. Идиомы, связанные с понятием «Душа человека, его внутренний мир, страдание и просветление», во многом отражают буддийские ценности. Например: 마음이 깨끗하다 – «чистое сердце», т.е. «быть добрым, искренним».

4. Военное и историческое наследие. Некоторые выражения происходят из сферы военного дела, древних сражений или правительственных интриг эпох династий Корё и Чосон. Например: 칼을 빼다 – «вынуть меч», то есть «решительно действовать».

5. Иностранные западные языки. В связи с развитием глобализации и активизацией процесса заимствований лексики из английского и других языков, в современном корейском языке появились идиоматические конструкции, основанные на переводах или адаптациях языковых выражений из западноевропейских языков.

Например: 손이 크다 – «большая рука», что означает «щедрый человек» – похоже на западное «big-hearted».

Рассмотрим подробнее происхождение и примеры употребления нескольких корейских идиом.

1. 일석이조 (一石二鳥) – «Одним камнем – двух птиц». Анализируемая идиома по происхождению является китайской (사자성어) и восходит к древней китайской философии. Значение: Достичь двух целей одним действием. Пример употребления: 이번 프로젝트로 돈도 벌고 경험도 쌓았어. 일석이조야. – На этом проекте я и денег заработал, и опыт получил. Два в одном!

2. 발이 넓다 – «Широкие ноги». Данная идиома по происхождению является народным выражением. Значение: Иметь много связей, быть общительным. Пример употребления: 그 사람은 발이 넓어서 아는 사람이 정말 많아요. – У него много связей, он знает очень многих.

3. 가슴이 찢어지다 – «Грудь разрывается». Это идиоматическое выражение по происхождению рассматривается как эмоциональное образное выражение, используемое в повседневной речи. Значение: Переживать сильную боль, душевные страдания. Пример употребления: 그 소식을 들었을때 정말 가슴이 찢어졌어요. – Когда я услышал эту новость, моё сердце разорвалось от боли.

4. 눈이 높다 – «Глаза высокие». Происхождение: Народное выражение. Значение: Иметь высокие стандарты, быть разборчивым. Пример употребления: 그 친구는 눈이 높아서 아무 음식이나 안 먹어요. – Он слишком привередлив, не ест что попало.

5. 머리를 식히 – «Охладить голову». Происхождение: Основано на метафорическом значении «успокоиться». Значение: Отдохнуть, расслабиться, остыть после напряжения

Пример употребления: 잠깐 머리 좀 식히고 다시 이야기하자. – Давай немного остынем и потом продолжим разговор.

6. 손이 크다 – «Большая рука». Происхождение: Народное выражение. Значение: Быть щедрым, делать что-то с размахом. Пример употребления: 우리 어머니는 손이 커서 항상 음식을 많이 하세요. – Моя мама очень щедрая, всегда готовит много еды.

7. 마음이 놓이다 – «Сердце/душа успокаивается». Происхождение: Эмоционально-культурное выражение, связанное с внутренним состоянием. Значение: Почувствовать облегчение, успокоиться. Пример употребления: 결과를 듣고나서야 마음이 놓였어요. – Я успокоился только после того, как узнал результат.

8. 등을 돌리다 – «Повернуться спиной». Происхождение: Образное выражение из повседневной речи. Значение: Отвернуться, прекратить отношения. Пример употребления: 친했던 친구가 내게 등을 돌렸어. – Близкий друг отвернулся от меня.

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Идиоматические выражения в корейском языке обусловлены культурными факторами: тесно связаны с культурным и историческим контекстом. Они отражают мировоззрение, ценности и образ жизни корейского народа, поэтому для их адекватного перевода необходимо учитывать культурные и этнографические особенности языка-источника.

2. Основными источниками происхождения корейских идиом являются китайская классическая литература (особенно 사자성어), народная мудрость, религиозные традиции (буддизм и шаманизм), военная и историческая терминология, а также влияние западных языков и культур. Это многообразие источников делает идиомы *лингвокультурными феноменами*, важными для межкультурной коммуникации.

3. Процесс перевода корейских идиом на русский язык представляет собой сложную лингводидактическую проблему из-за многозначности, метафоричности и культурной специфики идиоматических выражений. Буквальный перевод зачастую не передаёт истинного смысла, а порой может даже привести к искажению или потере истинного глубинного значения.

4. Изучение корейских идиоматических выражений предполагает рассмотрение когнитивного и лингводидактического аспектов, так как оно имеет важное значение не только в корейской лингвистике, но и в образовательной практике, особенно при обучении иностранным языкам. Идиомы служат инструментом для проникновения в систему мышления носителей языка и требуют когнитивного подхода в анализе и преподавании.

5. Изучение и освоение идиом имеет особую значимость в коммуникативной практике.

Владение идиоматическими выражениями способствует более естественному и точному общению, помогает глубже понять язык и культуру, а также повышает уровень языковой компетенции.

6. Практическая ценность проведенного нами анализа выражается в том, что приведённая в представленном материале подборка идиом с примерами употребления наглядно иллюстрирует их происхождение, значение и функциональное использование в речи, что может быть полезно как для переводчиков, так и для изучающих корейский язык.

Таким образом, следует подчеркнуть, что изучение происхождения и значения корейских идиоматических выражений позволяет не только повысить качество их перевода, но и способствует более глубокому пониманию культуры, образа мышления и языкового сознания корейцев. Это, в свою очередь, играет важную роль в развитии межкультурной коммуникации и совершенствовании методов обучения иностранным языкам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грачёва О.А., Копылова П.А. Общее и специфическое в русском и корейском языках (на примере фразеологизмов с компонентом «душа») // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2023. Вып. 12 (880). С. 24-31.
2. Ким Хи Ён. Паремии с соматизмом «сердце» в русском и корейском языках // Фундаментальная наука вузам 2/2013. С. 312-316 // <https://cyberleninka.ru>>par...
3. Пальшина У.С., Цыденова Д. С. Источники происхождения идиом корейского языка // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. С. 15; Пак Сон Гу. Национальная специфика фразеологизмов русского и корейского языков // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – Вып. 7. – 136 с.